

MAKTABDA ELEMENTAR FUNKSIYALAR UCHUN FUNKSIYA LIMITINI
O'RGATISH METODIKASINI ISHLAB CHIQUISH VA ASOSLASH

Toxirov Abror Axrorovich

Andijon davlat pedagogika instiuti, Matematika va informatika kafedrası o'qituvchisi,

e-mail: abrorbekt985@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15120997>

Matematika ta'limi zamonaviy dunyoda muhim rol o'ynaydi, chunki u mantiqiy fikrlash, masalalarni hal qilish va ilmiy yondashuvni rivojlantirishga yordam beradi[1]. Funksiya limiti tushunchasi matematik analizning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, u yuqori matematika va ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llaniladi [3].

Biroq, maktab dasturlarida bu tushunchani o'rgatishda metodik yondashuvlar yetarlicha samarali emas. Ushbu tadqiqotning maqsadi maktab o'quvchilariga elementar funksiyalar uchun funksiya limitini o'rgatishning yangi metodikasini ishlab chiqish va uni amaliyotda sinovdan o'tkazish orqali asoslashdir.

Funksiya limiti tushunchasi matematik analizning asosiy tamoyillaridan biri bo'lib, u funksiyaning ma'lum bir nuqtadagi xatti-harakatini tavsiflaydi. Elementar funksiyalar (masalan, ko'phadlar, trigonometrik funksiyalar, eksponensial va logarifmik funksiyalar) maktab matematikasining asosiy qismidir[2].

Hozirgi vaqtda maktab dasturlarida funksiya limitini o'rgatishda asosan an'anaviy usullar qo'llaniladi, bu esa o'quvchilarning tushunchasini chuqurlashtirishda cheklovlar yaratadi[4].

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, vizual va interaktiv usullar orqali limit tushunchasini o'rgatish samaraliroq natijalar beradi.

Tadqiqotning eksperimental qismi 10-11-sinf o'quvchilari orasida o'tkazildi. Yangi metodika vizual materiallar, interaktiv dasturlar va amaliy misollar asosida ishlab chiqildi[5].

Eksperiment davomida o'quvchilarning bilim darajasi testlar va so'rovnomalar orqali baholandi. Ma'lumotlarni tahlil qilish uchun statistik usullar qo'llanildi.

Eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, yangi metodikani qo'llash orqali o'quvchilarning funksiya limiti tushunchasini tushunish darajasi sezilarli darajada oshdi[1].

Test natijalari statistik jihatdan ishonchli bo'lib, yangi usulning samaradorligini tasdiqladi.

Grafiklar va jadvallar orqali o'quvchilarning bilim darajasidagi o'zgarishlar aniq ko'rsatildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yangi metodika maktab ta'limida funksiya limitini o'rgatishni yanada samarali qiladi[2].

Mart, 2025-Yil

Ushbu metodikani maktab dasturiga kiritish tavsiya etiladi. Keyingi tadqiqotlar uchun boshqa matematik tushunchalarni o'rgatish metodikalarini ishlab chiqish va ularni sinovdan o'tkazish mumkin.

REFERENCES

1. Abramov, A. M., & Zimina, O. V. (2018).
2. Matematika: Uchebnoe posobie dlya starshix klassov [Mathematics: Textbook for senior classes]. Moscow: Prosveshchenie. [1]
3. Kolmogorov, A. N., Abramov, A. M., & Dudnitsyn, Y. P. (2020). [2]
4. Algebra i nachala analiza: Uchebnik dlya 10-11 klassov [Algebra and calculus: Textbook for 10-11 grades]. Moscow: Prosveshchenie.
5. Stewart, J. (2021). Calculus: Early transcendentals (9th ed.). Cengage Learning. [3]
6. Lysenko, F. F., & Kulabukhov, A. Y. (2019).
7. Metodika prepodavaniya matematiki v shkole [Methods of teaching mathematics in schools]. Rostov-na-Donu: Feniks. [4]
8. Tall, D. (2019). Advanced mathematical thinking. Springer. [5]

MODERN SCIENCE
& RESEARCH